

Анализ работы мобильной бригады в период пандемии коронавирусной инфекции в центре семейной медицины (ЦСМ) города Жалал-Абад Кыргызской Республики

Темиров Немат Мойдунович, SPIN-код: 1494-6139, AuthorID: 935552
Жалал-Абадский государственный университет, г. Жалал-Абад, Кыргызская Республика
Темирова Вазира Нематовна

Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства
Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, аспирант, AuthorID:1089291,
ORCID: 0000-0001-9360-7095, SPIN-код: 5502-8320

Ошский государственный университет, международный медицинский факультет
кафедра «Общественное здоровье и здравоохранение», г.Ош, Кыргызская Республика
Жанадилова Гулзат Жанадиловна, преподаватель, SPIN-код: 5260-4187,
ORCID:0000-0001-7906-8080

Ошский государственный университет, международный медицинский факультет, кафедра «Общественное здоровье и здравоохранение», г. Ош, Кыргызская Республика
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, доктор медицинских наук, доцент, медицинский факультет,
SPIN-код: 1614-5165, AuthorID: 843530, ORCID: 0000-0003-3922-6659
Ошский государственный университет (ОшГУ) г. Ош

Аннотация. В статье отражены результаты работы мобильной бригады в центре семейной медицины (ЦСМ) города Жалал-Абад в период пандемии COVID-19. Результаты анализа по месяцам в летний и осенний периоды показали нагрузку работы мобильных бригад, которая на одного медработника в день составила 2.1. Средняя нагрузка в день в летний и осенний период - 3,4 - очага, посещение очага -5,3 (недостаток от 1,3 до 2.5 раза). Из-за увеличения вызовов от 10 -15 в день по горячей линии 118, наибольшая нагрузка на мобильные бригады за один день пришлась в летний период на июнь месяц. В связи с ростом заболеваемости и посещением очагов коронавирусной инфекции, осмотром контактных в очаге, большая нагрузка на мобильные бригады повторно пришлась на октябрь месяц осенью. При анализах лабораторных исследований было выявлено, что высокие лабораторные подтверждения ПЦР пришлись на осенний период (52%), и низкое лабораторное подтверждение ПЦР пришлось на летний период (19,7%). Среди заболевших в очаге COVID-19 больше женщин, чем мужчин. Распределение по возрастам показывают высокий удельный вес в возрасте больше 50-59 лет. С началом пандемии высокий показатель заболеваемости по COVID-19 зарегистрирован в июле, августе и октябре месяцев.

Ключевые слова: Мобильная бригада, центр семейной медицины, медицинская помощь, контакт, очаг, COVID-19, ПЦР, периоды, вызовы, средняя нагрузка.

Abstract. The article reflects the results of the work of the mobile team at the Center for Family Medicine in the city of Jalal-Abad during the COVID-19 pandemic. The results of the analysis for months in the summer and autumn periods showed the work load of mobile teams per medical worker per day was 2.1. The average load per day in the summer and autumn period, 3.4-foci, visiting the focus 5.3(not enough from 1.3 to 2.5 times). Due to an increase in calls from 10 -15 per day on hotline 118, a large load on the mobile team in one day came in the summer period of the month of June. In connection with the growth of both visits to foci of coronavirus infection, and the examination of contact persons in the focus, a large load on the mobile team again came for the month of October, in the fall. In the analysis of laboratory studies, it was found that a high laboratory confirmation of PCR came in the autumn period (52%) than in the summer and a low laboratory confirmation of PCR came in the summer period (19.7%). Among those who fell ill in the COVID-19 outbreak, more women than men fell ill. The age distribution shows a high proportion of people over the age of 50-59 years. Since the beginning of the pandemic, a high incidence of COVID-19 has been recorded in the months of July, August and October.

Keywords: Mobile team, family medicine center, medical care, contact, focus, COVID-19, PCR, periods, average load.

Актуальность проблемы. Коронавирусная инфекция – зоонозное острое вирусное заболевание, клинически характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, поражением верхнего респираторного тракта и кишечника.

Впервые коронавирусы были открыты в 1965 г. D. Tyrrel и M. Вупое от больного, страдавшего острой респираторной инфекцией. Но в течение 1/3 века новая этиологическая форма респираторной инфекции

не привлекала особого внимания со стороны здравоохранения, пока в Южном Китае с ноября 2002 по июль 2003 г. не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Новое заболевание получило название тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) или Severe acute respiratory syndrome (SARS). В течение недель ТОРС распространился из Гонконга к началу 2003 г. в 37 стран и, по данным ВОЗ, стал причиной 8273 случаев заболеваний и 775 смертей (летальность – 9,6 %).

Сотрудники CDC (США) изолировали вирус, вызывающий ТОРС из мокроты двух больных атипичной пневмонией, установили схожесть полученного изолята с вирусами семейства *Coronaviridae*. Серологические методы также подтвердили наличие антител к вирусам этой группы. Возбудитель получил название SARS-связанный коронавирус. Правда, изучение генома вируса показало, что он только частично связан с известными коронавирусами (последовательности нуклеотидов идентичны лишь в 50–60 %). Вирус получил название SARS-CoV.

В середине 2003 г. экспертами ВОЗ было объявлено о прекращении распространения ТОРС (SARS) в Тайване, оставшемся последним в списке регионов с продолжающейся передачей вируса. Пандемия ТОРС была взята под контроль ценой исключительных по строгости противоэпидемических мер в условиях недостаточного знания о природе заболевания, отсутствия вакцины и эффективных схем этиотропной терапии.

История эпидемии ТОРС и расшифровки ее этиологии в то время была примером, каких успехов в короткий срок можно достичь при целенаправленной комплексной работе ученых мира. Но летом 2012 г. был выделен новый коронавирус, получивший название MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, или в переводе – средневосточный респираторный синдром коронавирус), так как вирус выявлен как возбудитель респираторных инфекций на Ближнем Востоке. Первый заболевший в июне 2012 г. мужчина из Саудовской Аравии вскоре умер от острой пневмонии и почечной недостаточности. На середину 2013 г. общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования MERS-CoV достигло 44, включая 22 смертельных. Наибольшее число случаев зафиксировано в Саудовской Аравии, десять из них закончились смертью больных.

В 2013 г. ВОЗ экстренно созывает комитет, цель которого определить, представляет ли новый коронавирус, появившийся в 2012 г. на Ближнем Востоке, серьезную опасность для глобального общественного здоровья. Последний раз подобный комитет созывался ВОЗ в 2009 г. для борьбы с пандемией гриппа H1N1.

Коронавирус был обнаружен у 79 жителей стран Ближнего Востока, 42 из них скончались. В 2013 г. заболеваемость вирусом MERS-CoV неуклонно растет. Эксперты отмечают, что большинство зараженных не контактировали друг с другом. Тогда пришли к выводу, что резервуаром вируса может являться какое-либо животное, либо вирус способен передаваться от человека к человеку каким-то пока не изученным путем [Белозеров Е.С., 2015, 2018].

В конце 2019 года началась глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане (Китай), в декабре 2019 года. В январе 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а в марте – пандемией. [1,2,3,4].

К моменту объявления ВОЗ о пандемии COVID-19, состоявшегося 11 марта 2020г. В мире уже было заре-

гистрировано более 150000 случаев COVID-19 на территории 210 стран, причем более чем в 75 странах их число не достигало сотни. [1,2].

Пандемия COVID-19 стала причиной серьезных социально-экономических последствий, включая крупнейшую мировую экономическую депрессию, вызвала изменения уклада жизни и стала фактором изменения многих сторон деятельности здравоохранения [3].

Пандемия коронавирусной инфекции поставила ряд вопросов перед системой профилактической вакцинации в целом. Согласно данным ВОЗ, профилактические вакцины ежегодно спасают жизнь 3 млн. детей. С помощью новых вакцин, которые будут разработаны в ближайшие 5-15 лет, можно будет предотвратить гибель еще 8 млн. детей в год [3,4].

Решая вопрос возможности человека с подтвержденной или подозреваемой коронавирусной инфекцией пройти вакцинацию, ВОЗ считает – возможно, так как на сегодня нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц с COVID-19, но если человек находится не в медицинском учреждении, а дома, чтобы не распространять инфекцию, вакцинацию следует отложить до исчезновения симптомов, предпочтительно до получения двух отрицательных результатов теста на COVID-19 (проведенных с интервалом в 24 часа); если тестирование невозможно, ВОЗ рекомендует отложить вакцинацию на период по истечении 14 дней с момента исчезновения симптомов;

Когда человек находится в контакте с инфицированным COVID-19, вакцинацию согласно Календарю профилактических прививок необходимо проводить, как считает ВОЗ, так как нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц с COVID-19, но если лицо, побывавшее в контакте с инфицированным COVID-19, находится не в медицинском учреждении, его помещают на 14-дневный карантин для предотвращения риска передачи COVID-19, после чего при отсутствии симптомов коронавирусной инфекции вакцинация разрешается. [1,2,3].

Если идет речь о лечении коронавирусной инфекции, в настоящий момент имеются в научной литературе данные об анти-SARS-CoV-2-эффективности пассивной иммунотерапии и наиболее обсуждаемых на сегодняшний день препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции: Хлорохин, Гидроксихлорохин, Рибавирин, Ремдесивир, Анакинры, кортикостероиды, интерферон. [Щелканов]

Одним из средств с доказанной терапевтической эффективностью является серотерапия плазмой, полученной из крови выздоравливающих больных. [Смирнов].

С внезапным началом пандемии коронавирусной инфекции заблуждалось здравоохранение всего мира. Не имея практических навыков конкретных мер диагностики, лечения по COVID-19, врачи с трудом работали, основываясь на свой опыт. Дни и ночи работали медработники, составили бригады по оказанию помощи населению для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Анализировали течение коронавирусной инфекции по всем территориям для улучшения дальнейшей тактики деятельности медработников.

Вышеизложенное указывает на необходимость проведения постоянного эпидемиологического и клинического анализа как оперативного (текущего), так и ретроспективного, с целью выявления особенностей эпидемиологического процесса и клинического течения коронавирусной инфекции в Кыргызстане, совершенствования противоэпидемических и лечебных мероприятий.

Цель исследования: провести анализ работы мобильной бригады для предупреждения распространения болезней в ходе эпидемии коронавирусной инфекции.

Материалы и методы исследования

Согласно приказу Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики №182 от 23.03.20года «О создании мобильных бригад в организации здравоохранения первичной санитарно-медицинской помощи (ПСМП) по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики» в центре семейной медицины города Жалал-Абад организована мобильная бригада в период пандемии коронавирусной инфекции. Первые созданные бригады организованы в группе семейных врачей (ГСВ). По городу созданы с 25.03.20г по 10.06.20г четыре бригады семейных врачей в ГСВ №1.2.3.4. Территория города распределена на четыре зоны для оказания медицинской помощи и профилактики коронавирусной инфекции. Бригады семейных врачей в составе семейного врача, медицинской сестры и водителя занимались посещением очагов людей, прибывших из неблагополучных мест по коронавирусной инфекции. В очаге инфекции они

проводили медицинские осмотры, беседы по профилактике коронавирусной инфекции и медицинское наблюдение в течение 14- дней, выявляли контактных. Оказание медицинской помощи по вызову на дом по коронавирусной инфекции. А также бригады в центре государственной санитарно-эпидемиологическом надзоре (ЦГСЭН) – организована эпидбригада, в состав которой входит врач-эпидемиолог, лаборант и водитель. Они проводили эпидемиологическое обследование очага прибывших лиц из неблагополучных мест по коронавирусной инфекции, забор анализов по коронавирусной инфекции. С марта по декабрь(25.03.по 10.06.20г. и 27.08 по 18.10.20г.) по городу проведен забор материала эпидбригадой на ПЦР в очагах от 321 контактных, из них у 199(61,9%) ПЦР показал положительный результат.

Результаты и их обсуждение

Как показали результаты анализа в городе с конца марта и по начало декабря 2020 года в городе Жалал-Абад всего зарегистрировано 1626 больных COVID-19. Из них получили лечение в амбулаторных условиях – 491, в стационаре –1135 больных, из них результаты тестирования ПЦР коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК (соскоб со слизистых оболочек) положительных –347, клинический диагноз выставлен –788 больным. Умерли –45, среди умерших ПЦР положительные –12 больных и с клиническим диагнозом – 33 больных. За период работы мобильной бригадой группы семейной медицины (ГСВ) посещено 514 очагов лиц, прибывших из неблагополучных мест, где было выявлено 887 контактных, обслужено и оказана медицинская помощь – 443 вызов по коронавирусной инфекции в таблице №1.

Таблица № 1. Результаты работы мобильной бригады по месяцам

Название бригады	Март		Апрель		Май		Июнь		всего	
	очаг	кон-тактных	очаг	кон-тактных	очаг	кон-тактных	очаг	кон-тактных	очаг	кон-тактных
ГСВ№1	36	-	56	152	31	80	13	44	136	276
ГСВ№2	44	-	77	108	26	47	25	31	172	186
ГСВ№3	24	-	47	64	33	50	-	-	104	114
ГСВ№4	27	67	46	64	19	70	10	10	102	211
Итого	131	67	226	388	109	247	48	85	514	887

Таблица №2. Результаты работы мобильной бригады по обслуживанию по месяцам

Мобильная бригада	Март	апрель	май	Июнь	всего
	Обслужив-е вызовов	Обслужив-е вызовов	Обслужив-е вызовов	Обслужив-е вызовов	Обслужили вызовов
ГСВ №1	24	53	30	13	120
ГСВ №2	29	70	27	18	144
ГСВ №3	22	54	26	-	102
ГСВ №4	17	53	7	-	77
Итого	92	230	90	31	443

Самая большая нагрузка в день всего – по очагам-3,0 и вызовам -2,2, по месяцам – на март, апрель и начало июня возложено на территории группы семейных врачей №2. На втором месте по нагрузкам в день всего по очагам –2,3 и вызовам 1,8, и по месяцам находится группа семейных врачей №1 – таблица №3. В мае на территории группы семейных врачей №1,2,3

возложено одинаковая нагрузка. Самая низкая нагрузка на территории группы семейных врачей №4.

Самая большая нагрузка в день всего – по очагам-3,0 и вызовам -2,2, по месяцам на март, апрель и начало июня возложено на территории ГСВ №2. На втором месте по нагрузкам в день всего по очагам – 2,3 и вызовам 1,8, и по месяцам находится ГСВ №1.

Таблица 3. В мае на территории ГСВ №1.2.3 возложено одинаковая нагрузка. Самая низкая нагрузка на территории ГСВ №4. В летний период(с 11.06.20г-по 26.08.20год), в целях оптимизации работы мобильных бригады, организованы мобильные бригады в составе семейный врач, врач эпидемиолог, лаборант и водитель с транспортом. В июне, период подъема инфекции, в городе созданы 4 мобильные бригады, июле и августе - по 2 мобильные бригады. В связи уменьшением регистрации коронавирусной инфекции в городе работы мобильной бригады с 26.08.20года остановлены. С конца августа до середины октября на территории города коронавирусная инфекция стабилизировалось. Профилактическая и противоэпидемическая работа в очагах переданы семейным врачам восьми ГСВ, ЦСМ города и забор материала на ПЦР к эпидемиологической бригаде ЦГСЭН. Однако, с началом подъема инфекции в конце октября в городе снова обновлены работы мобильной бригады

Таблица № 3. Средняя нагрузка бригады на день, по очагам и по вызовам

Бригада	Месяцы								Всего средний за один день	
	Март		апрель		май		Июнь			
	очаг	вызов	очаг	вызов	очаг	вызов	очаг	вызов	очаг	вызов
ГСВ№1	5,1	3,4	1,8	1,7	1,0	0,9	1,3	1,3	2,3	1,8
ГСВ№2	6,2	4,1	2,5	2,3	0,8	0,8	2,5	1,8	3,0	2,2
ГСВ№3	3,4	3,1	1,5	1,8	1,0	0,8	-	-	1,47	1,45
ГСВ№4	3,8	2,2	1,5	1,7	0,6	0,2	1,0	-	1,7	1,0
Итого	4,6	3,2	1,8	1,8	0,85	0,67	1,2	0,77	2,1	1,6

Среди медицинских работников ЦСМ по международной квалификации болезней (МКБ) зарегистрировано COVID -19 - 12 больных, внебольничная пневмония - 6 больных и 16 различные пневмонии. Из 18 коронавирусной инфекции - 12-COVID -19 и 6 - внебольничная пневмония, среди медицинских работников составляли врачи -10(56%), средние медицинские работники -6(33%) и младший медицинский персонал-2(11%). По полу:-женщин-83,4%, мужчины-16,6%. По возрасту: 50-59лет(38,8%), 60 и старше-33,2%, 40-49лет-(17%), 20-29лет и 30-39лет по 5,5%. Распределение по месяцам, наибольшее заболеваемость среди медицинских работников зарегистрированы в июль месяца - 5случаев(27,7%),в августе - 5(27,7%), затем сентября -1 случаев (5,5%), в октябре-3(16,6%), в ноябре -4(22,2%).

Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности медицинских работников в центре семейной медицины (ЦСМ) по COVID -19 и внебольничной пневмонии были следующие:

Число случаев нетрудоспособности -5,0 на 100 работающих.

Число дней нетрудоспособности - 94,4 на 100 работающих.

Средняя длительность случая утраты трудоспособности -18,4

Число случаев нетрудоспособности по внебольничной пневмонии на 100 работающих составила 1,6 случая

Число дней нетрудоспособности по внебольничной пневмонии на 100 работающих составила 34,6 дней.

Число случаев нетрудоспособности по COVID -19 - на 100 работающих составила 3.3 случая

ЦСМ, с 19.10.20года по 02.12.20года. Организованы в октябре - одна и в ноябре - две мобильные бригады. Каждая мобильная бригада работала по 14-15 дней таблица № 4. Мобильная бригада оказала медицинскую помощь в очаге 427 лицам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. По гендерному признаку женщины - 58%, а мужчин -42%. По возрастной структуре: с 60лет и старше 25%, 30-39лет -19%, 50-59лет -15,5%, 40-49лет -14,5%, 20-29лет -10%, 15-19лет -9% и 0-14 лет -7%. Выявлена очаговость заболевания, с одним случаем заболевания 61, с двумя случаями -37 и тремя случаями -16 заболеваний. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты(СИЗ) низкая, всего составила на одного медицинского работника мобильной бригады в день 2.1. При средней нагрузки в день в летний и осенний период 3,4 очага, посещение очага -5,3 (нехватка на- 1,3 и 2.5 раза).

Число дней нетрудоспособности по COVID -19 - на 100 работающих составила 58.8 дней.

Средняя длительность случая утраты трудоспособности по COVID -19 составила -17,4 дней.

Средняя длительность случая утраты трудоспособности по внебольничной пневмонии составила - 20,5дней.

Медработников, работающих в мобильной бригаде, 2- случаев коронавирусной инфекции (1 случай в июле- лаборант и водитель в ноябре 2020г)

В летний период (таблица№ 4) июне из восьми мобильных бригад большую работу выполнила вторая мобильная бригада, они провели профилактическую работы в 58 очаге, посещение 115 очагов и взято 251 анализы на ПЦР от контактных на коронавирусной инфекции. Четвертая мобильная бригада обслуживала 193 вызовов. Первая мобильная бригада взяли 310 анализов на ПЦР от контактных лиц. В очаге инфекции третья мобильная бригада осмотрели 301 контактных лиц и четвертая мобильная бригада -277 контактных. Таким образом, четыре мобильные бригады большую нагрузки выполнили в июне месяце, чем в другие бригады в следующих месяцах. Для оказания качественной и своевременной медицинской помощи в период пандемии коронавирусной инфекции населению города, была организована горячая линия-118 по телефону. По горячей линий 118 в городе за летний и осенний период зарегистрированы всего 118 вызовов, из них 924(82,6%) в летний и 194 (17, 4%) осенний период 2020г. Увеличение вызовов от 9 -13 в день по горячей линий мобильных бригад в летний период связано тем, что населения города было в стрессовом состоянии, то есть фобия по COVID-19, ждали помощи от медицинских работников, не знали

что делать, куда обращаться за медицинской помощью. На телефоне горячей линии работали медицинские работники, не подготовленные по психотера-

пии. В связи с чем вызовов мобильных бригад по телефону выросло, к лицам для оказания психологической и медицинской помощи выезжали мобильные бригады.

Таблица № 4. Работа мобильной бригады в летний и осенний период 2020г

Бригада	очаги	Посещен очагов	Посещ вызовов	Всего Взято ПЦР	Из них ПЦР+	Осмотрено контакт	В.т.ч. COVID контакт	Среди Контакт ПЦР+	Госп-ция
1(06)	16	34	108	310	31(10%)	202	75	9(12%)	
2.(06)	58	115	125	251	47(18,7%)	247	107	10 (9,3%)	7
3(06)	26	48	98	195	25(12,8)	301	104	8 (7,6%)	3
4(06)	27	69	193	205	38(18,5%)	277	112	11(9,8%)	6
5)07)	20	38	115	146	59(40,4%)	150	102	11(10,7%)	4
6(07)	29	35	116	124	35(28,2%)	180	52	29(55,7%)	
7(08)	25	29	109	139	25(17,9%)	164	82	2(2,4%)	3
8(08)	17	36	60	41	19(46,3)	65	40	6 (15%)	
всего	218	404	924	1411	279(19,7%)	1586	674	86(12,7%)	23
1(10)	107	121	68	215	112(52,5%)	259	112	21(18,7%)	6
2(11)	74	106	66	120	77(64,1%)	274	120	7(5,8%)	17
3(11)	28	62	60	72	23 (32%)	114	104	8(7,6%)	11
Всего	209	289	194	407	212(52%)	647	336	36(10,7%)	34
Итого	427	693	1118	1818	491 (27%)	2233	1010	122(12%)	57

В летний период всего анализов мобильной бригады взято 1411, из них -279 (19,7%) результаты тестирования ПЦР коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК (соскок со слизистых оболочек) положительная, среди контактных лиц коронавирусной инфекцией - 12,7%. По результатам взятых анализов на ПЦР среди осмотренных контактных лиц, показали высокое подтверждение были ПЦР в августе месяц - 46,3% (восьмая мобильная бригада) и в июль-40,4% (пятая мобильная бригада). Среди КОВИД контактных высокая ПЦР положительная в июле - 55,7%, (шестая мобильная бригада). В осенний период с большой нагрузкой работала 1-мобильная бригада, в октябре месяце - выполнила 107 в очаге профилактические работы и посещение 121 очагов, взято 215 анализов на ПЦР из осмотренных, из них 52,5% ПЦР положительный. Среди контактных лиц КОВИД-18,7% ПЦР положительный. В ноябре вторая мобильная бригада из 120 взятых анализов ПЦР положительная 64,1%. Итого всего взятых анализов мобильной бригады в осенний период-52% ПЦР положительная, среди контактных КОВИД -10,7 %. Из всего 1818 взятых анализов ПЦР в летний и осенний период, среди осмотренных 491(27%), контактных лиц ПЦР положительных, среди КОВИД контактных-122 (12%) ПЦР положительных.

Таким образом высокое подтверждение лабораторных исследований на ПЦР пришлось на осенний период(52%), чем летний, несмотря на большое количество вызовов и взятых анализов- 1411 на ПЦР в летний период. Подтверждено всего лишь 19,7%. Одна из них причин низкого подтверждения лабораторных анализов на ПЦР в летний период объясняется следующими недостатками:

- не использовано целенаправленные выборы контактных в очагах на обследование ПЦР коронавирусной инфекции. В результате 71% анализов из обследованных не подтверждались;

- в области работала всего одна лаборатория для постановки ПЦР, нагрузка была в день более 250-300

анализов, анализы поступали ЛПУ из 15 районов и городов в радиусе до 300 км. доставка, транспортировка;

- недостаток обученных врачей - лаборантов, подготовленных по вирусологии;

- из -за большой нагрузки поступающих анализов страдала своевременная постановка реакции анализов (результаты анализов затягивались иногда до 3-5 дней);

- применение различных тест системы ПЦР, доставленных из разных стран.

В летний период времени с мобильной бригадой были направлены на госпитализацию 23 больных, а в осенний период времени - 34 больных с коронавирусной инфекцией. Итого - 57 больных.

Большая нагрузка на один день мобильной бригады приходилось в летний период времени по посещению по вызовам- 8,9 и взятия анализы на ПЦР-13,0. Из них вторая мобильная бригада проводила профилактическую работу в очаге в день 4,1, посещение очагов-8,2, четвертая мобильная бригада оказывала медицинскую помощь по вызову в день -13,7, первая мобильная бригада проводила забор материала на ПЦР от контактных лиц в день -22,1. Третья и четвертая мобильная бригада проводили осмотр в очаге контактных в день по 21,5 и 19,7 лиц таблица № 6.

В осенний период с большой нагрузкой работали за один день мобильные бригады по профилактической работе в очаге -(4,9), посещение очагов(6,8) и осмотр контактных(15,3). Из них первая мобильная бригада организовали профилактическую работу в очаге в день -7,6, посещение очагов -8,6 и проводили забор материала на ПЦР от контактных -15,3 лиц. Вторая мобильная бригада проводили осмотр контактных в очаге в день -19,5 лиц таблица №6. В летний период в июне зарегистрировано самое большое количество очагов(127), оказана профилактическая работа и медицинская помощь в 266 очагах. Обслужила -524 вызовов, взято на ПЦР анализы от контактных-961 лиц, осмотрены 1027 контактных, работы выполнили

члены четыре мобильных бригад - таблица № 7. В осенний период самое большое количество очагов зарегистрировано с 19-30 октября, оказано в 121 очаге

медицинская помощь, взято 215-ПЦР анализов, и осмотрены 259 контактных с одной мобильной бригадой. Таблица 7.

Таблица № 6. Средняя нагрузка каждой мобильной бригады за 1 день в летний и осенний период времени 2020г.

Бригада	очаги	Посещение очагов	Посещение вызовов	Всего взято ПЦР	Осмотрено контактных	В том числе COVID контактных
1(06)	1,1	2,4	7,7	22,1	14,4	5,3
2(06)	4,1	8,2	8,9	17,9	17,6	7,6
3(06)	1,8	3,4	7,0	13,9	21,5	7,4
4(06)	1,9	4,9	13,7	14,6	19,7	8,0
5)07	1,4	2,7	8,2	10,4	10,7	7,2
6(07)	2,0	2,5	8,2	8,8	12,8	3,7
7(08)	1,7	2,0	7,7	9,9	11,7	5,8
8(08)	2,8	6,0	10,0	6,8	10,8	6,6
Всего	2,0	3,8	8,9	13,0	14,9	6,4
1(10)	7,6	8,6	4,8	15,3	18,5	8,0
2(11)	5,2	7,5	4,7	8,5	19,5	8,5
3(11)	2,0	4,4	4,2	5,1	8,1	7,4
Всего	4,9	6,8	4,5	9,6	15,3	7,9
Итого	3,45	5,3	6,7	11,3	15,1	7,1

Таблица № 7. Работы мобильных бригад по месяцам.

Месяцы	Бригад n=11	очаги	Посещен очагов	Посещ вызовов	Всего Взято ПЦР	Из них ПЦР+	Осмотрено контактных	В.т.ч. COVID контакт	Среди контактных ПЦР+
июнь	4	127	266	524	961	141	1027	398	38
июль	2	49	73	231	270	94	330	154	40
август	2	42	65	169	180	44	229	122	8
всего	8	218	404	924	1411	279	1686	674	86
октябрь	1	107	121	68	215	112	259	112	21
ноябрь	2	102	168	126	192	100	388	224	15
всего	3	209	289	194	407	212	647	336	36
Итого	11	427	693	1118	1818	491	2233	1010	112

В летний период с большой нагрузкой за один день работала мобильная бригада :- посещение по вызовам(7,8) и по забору материала от контактных на ПЦР(11,6). На осенний период большая нагрузка за один день пришлось к мобильной бригаде: - профилактическая работа в очаге(5,6), посещение очаг корон вирусной инфекции(7,3) и по осмотр контактных в очаге(17,7). Распределение по месяцам показало, что самая большая нагрузка в день пришлось на июнь ме-

сяц 2020г: по посещению вызову(9,3) и забор материала на коронавирусной инфекций (17,7). В октябре одна мобильная бригада работала за один день, большой нагрузкой по профилактической работе в очаге (7,6), обслуживание вызовов(8,6), осмотр контактных (18,5), по забору материала на ПЦР (15,3) таблица № 8. В ноябре нагрузка к мобильной бригаде на один день уменьшилась- до 3 раз в связи с уменьшением регистрации.

Таблица № 8. Средняя нагрузка мобильной бригады по месяцам за один день, в летний и осенний период.

Месяцы	n= бригад	очаги	Посещен очагов	Посещ вызовов	Всего взято ПЦР	Из них ПЦР+	Осмотрено контакт	В.т.ч. COVID контакт
июнь	4	2,26	4,75	9,3	17,1	2,5	18,3	7,1
июль	2	1,75	2,6	8,25	9,6	3,3	11,7	5,5
август	2	2,1	3,2	6,0	8,3	2,2	8,1	4,3
всего		2,0	3,8	7,8	11,6	2,6	12,7	5,6
октябрь	1	7,6	8,6	4,8	15,3	8,0	18,5	8,0
ноябрь	2	3,6	6,0	4,5	6,8	3,5	17,0	8,0
Всего		5,6	7,3	4,6	11,0	5,5	17,7	8,0
Итого		3,8	5,5	6,2	11,3	4,0	15,2	6,8

Заключение: таким образом, мобильные бригады в летний и осенний период времени работы, приходилось на одного медработника мобильной бригады в день -2.1. При средней нагрузке в день в летний и

осенний период - 3,4 очага, посещение очага -5,3. Большая нагрузки на мобильные бригады за один день пришлось в летний период в июне месяце, а ко-

личество вызовов было от 10 -15 в день по горячей линии 118. Высокое лабораторное подтверждение ПЦР пришлось на осенний период (52%), чем в летний период времени года в то же время низкое лабораторное подтверждение ПЦР пришлось на летний период

19,7%. Среди заболевших в очаге COVID-19, заболели больше женщин, чем мужчин, по возрасту больше 50-59 лет. Высокий удельный вес заболеваемости зарегистрирован COVID-19 в июле, августе и октябре месяцах.

Литература:

1. Смирнов В.С., Тотолян Арег А. Врожденный иммунитет при коронавирусной инфекции // Инфекция и иммунитет. 2020. Т. 10, № 2. С. 259-268. DOI: 10.15789/2220-7619-III-1440
2. Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Бургасова О.А., Кружкова И.С., Малеев В.В. COVID-19, Этиология, клиника, лечение // Инфекция и иммунитет. 2020 Т. 10, № 3. С. 421-446
3. Смирнов В.С., Тотолян Арег А. Некоторые возможности иммунотерапии при коронавирусной инфекции. лечение // Инфекция и иммунитет. 2020 Т. 10, № 3. С. 446-459.
4. Лядова И.В., Стариков А.А. COVID-19 и вакцинация БЦЖ: есть ли связь лечение // Инфекция и иммунитет. 2020 Т.10, №3, С.-459-469.
5. Отчетные данные мобильных бригады центром семейной медицины (ЦСМ) за 2020г.
6. Отчетные данные медико-информационной отделение центром семейной медицины (ЦСМ) города Жалал-Абад Кыргызской Республики 2020г.
7. Aguiar J.A., Tremblay B.J.-M., Mansfield M.J., et al. Gene expression and in situ protein profiling of candidate SARS-CoV-2 receptors in human airway epithelial cells and lung tissue. bioRxiv, 2020: 030742. DOI: 10.1101/2020.04.07.030742
8. Anastassopoulou C., Russo L., Tsakris A., Siettos C. Data-based analysis, modelling and forecasting of the COVID-19 outbreak. PLoS One, 2020, vol. 15, no. 3: e0230405. DOI: 10.1371/journal.pone.0230405
9. Battegay M., Kuehl R., Tschudin-Sutter S., Hirsch H.H., Widmer A.F., Neher R.A. 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV): estimating the case fatality rate - a word of caution. Swiss Med. Wkly, 2020, vol. 150: 20203. DOI: 10.4414/sm.w.2020.20203
10. Bowie A.G., O'Neill L.A.J. Vitamin C inhibits NF- κ B activation by TNF via the activation of p38 mitogen-activated protein kinase. J. Immunol., 2000, vol. 165, pp. 7180-7188. DOI: 10.4049/jimmunol.165.12.7180
11. Channappanavar R. Perlman S. Pathogenic human coronavirus infections: causes and consequences of cytokine storm and immunopathology. Semin. Immunopathol., 2017, vol. 39, pp. 529-539. DOI: 10.1007/s00281-017-0629-x
12. Chen L., Xiong J., Bao L., Shi Y. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. Lancet. Infect. Dis., 2020, vol. 20, no. 4, pp. 398-400. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30141-9
13. Chinese Clinical Trial Register (ChiCTR) The world health organization international clinical trials registered organization registered platform. URL: <http://www.chictr.org.cn/enIndex.aspx>
14. COVID-19: FDA approves use of convalescent plasma to treat critically ill patients. BMJ, 2020, vol. 368: m1256. DOI: 10.1136/bmj.m1256